

Zusatzmaterial zum Artikel: Wirkung des Waldes im Transit- und Ablagerungsgebiet von Hangmuren

9. Januar 2024
Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen

Berner Fachhochschule BFH-HAFL, Länggasse 85, 3072 Zollikofen, Schweiz
* Korrespondenz: luuk.dorren@bfh.ch

Dieses Dokument enthält Zusatzmaterial zum Artikel "Wirkung des Waldes im Transit- und Ablagerungsgebiet von Hangmuren". Aus Platzgründen nicht im Originalartikel erwähnten Details zu den verwendeten Methoden und zusätzliche Ergebnisse werden hier präsentiert.

1 Zusätzliche Erklärungen zu den Methoden

1.1 Daten und Feldaufnahmen: historische Ereignisse

Es wurde eine Datenbank mit gut auswertbaren Hangmuren (HM) Ereignissen im Wald sowie im Freiland für die Kantone Graubünden und Bern basierend auf den kantonalen Ereigniskatastern zusammengestellt. Es wurden nur HM-Ereignisse mit einer Fläche von $\leq 100'000 \text{ m}^2$ sowie einem minimalen Abstand von 10 m zu Gewässern berücksichtigt, um Uferrutschungen und Murgänge auszuschliessen. Anschliessend wurden HM-Ereignisse im Wald und im Freiland visuell mit Hilfe des Luftbildes sowie basierend auf einer GIS-Analyse ausgewählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich die Ereignisse entweder komplett innerhalb oder ausserhalb des Waldes befinden. Dies resultierte schliesslich in einem Datensatz von 45 Ereignissen im Wald und 82 im Freiland für den Kanton GR sowie 54 Ereignissen im Wald und 184 im Freiland für den Kanton BE. Die Auslaufstrecke der HM wurde mittels eines Algorithmus in GIS (Python) berechnet. Dabei wurden aus den Umhüllenden der HM Stützpunkte generiert, aus denen basierend auf dem Höhenmodell (swissALTI3D) der Anrisspunkt bestimmt werden konnte. In einem Bereich von 400 m um die Umhüllenden wurden schliesslich Konturlinien generiert. Die Auslaufstrecke wurde vom Anrisspunkt aus in der Falllinie jeweils senkrecht zu den Konturlinien bestimmt. Der Vorgang wurde so lange wiederholt, bis die Auslaufstrecke das untere Ende der Umhüllenden erreicht hat. Basierend auf der vertikalen und horizontalen Distanz zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt einer HM wurde die mittlere Neigung (Pauschalgefälle) berechnet.

1.2 Daten und Feldaufnahmen: Vergleich Stammzahl

Abbildung 1 zeigt den Vergleich zwischen den im Feld erhobenen Stammzahlen (basierend auf Winkelzählprobe mit Bitterlich-Plattchen Kramer and Akça (2008)) sowie basierend auf den mit der Software FINT (Dorren et al. 2021)) detektierten Einzelbäumen. In Abbildung 2 ist ein Vergleich zwischen den erhobenen Stammzahlen bei den HM-Ereignissen in den Kantonen GR und BE zu sehen.

Abbildung 1: Stammzahl basierend auf der Einzelbaumdetektion mit der Software FINT (Dorren et al. 2021) (y-Achse) vs. die im Feld mittels Bitterlich-Aufnahme erhobene Stammzahl (x-Achse) für die Kantone BE (links) und GR (rechts).

1.3 Daten und Feldaufnahmen: Ablagerung hinter Einzelbäumen

Das Volumen der Materialablagerungen hinter Einzelbäumen wurde von Cramer (2020) basierend auf der Höhe, Breite und Länge von pyramidenförmigen Ablagerungen, wie in Abb. 3 dargestellt, berechnet.

1.4 HM-Experimente im Labor

Für jeden Versuch wurde das Bodenmaterial mit dem gewünschten Wassergehalt in einen Behälter gegeben, der von Hand auf die Rutschfläche entleert werden konnte (siehe Abb. 4b). Der Behälter wurde so konstruiert, dass er Volumen von bis zu 20 Litern aufnehmen kann. In Richtung der Falllinie wurde eine aufklappbare Wand angebracht. Die Öffnungsklappe wird durch ein manuelles Schnursystem betätigt. Während des Füllvorgangs ist die Scharnierwand geschlossen. Sobald der Verschluss losgelassen wird, wird die Wand durch ein Zuggewicht am anderen Ende der Schnur geöffnet und das Material fliesst nun ungehindert nach unten. Jeder Test wurde mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (Chronos 1.4 - 1057 Aufnahmen pro Sekunde) aufgezeichnet, um das Verhalten des Materials und die Fließgeschwindigkeit festzuhalten. Ein zusätzliches normales Kamera zeichnete die gesamte schiefe Ebene auf, während eine dritte (normale) Kamera sich auf die ersten 30-40 cm davon konzentrierte.

Abbildung 2: Verteilung der im Feld erhobenen Stammzahlen bei den HM-Ereignissen in den Kantonen BE (links) und GR (rechts).

Abbildung 4: Gesamtansicht der geneigten Ebene (a), Nahaufnahme der Füllbox (b).

Abbildung 3: Typische pyramidenförmige Ablagerung hinter Einzelbaum mit skizzierter Pyramide zur Berechnung des Ablagerungsvolumen (aus: Crameri (2020)).

Tabelle 1: Realisierte Experimente im Labor für verschiedene Waldzustände und variierenden Wassergehalt (m^3/m^3) im HM-Material. Die Waldstrukturen sind : OW : „Ohne Wald“, WD : „Dichter Wald“, WL : „Lockerer Wald“, WLu : „Wald mit Lücke“

Name des Vesuchs	Waldstruktur	Wassergehalt in %	Anzahl Wiederholungen
OW_20.3	Ohne Wald	20.3	1
OW_17.7	Ohne Wald	17.7	3
OW_16.3	Ohne Wald	17.7	3
OW_14.8	Ohne Wald	14.8	2
WD_20.2	Dichter Wald	20.2	2
WD_19.2	Dichter Wald	19.2	2
WD_18.5	Dichter Wald	18.5	2
WL_18.9	Lockerer Wald	18.9	2
WL_17.6	Lockerer Wald	17.6	2
WL_16.9	Lockerer Wald	16.9	1
WLu_20.6	Wald mit Lücke	20.6	2
WLu_18.5	Wald mit Lücke	18.5	1
WLu_17.5	Wald mit Lücke	17.5	2

Im ersten Schritt haben wir Bodenmaterialien von 5 verschiedenen HM im Feld entnommen und analysiert. Weiter haben wir ein Labormaterial erstellt, welches aus siltigem Sand mit Kies (sand with silty fines; SM gemäss USCS) bestand, weil dieses in vielen Anrissgebieten von HM beobachtet wurde. Dies wurde mit den auf dem Markt verfügbaren Bodenmaterialien (Fugensand, Rasensand, Splitt und Lehmputz) zusammengesetzt. Eine Probe wurde im Geotechnik-Labor an der AHB untersucht, um die Korngrößenverteilung sowie die Konsistenzgrenzen (auch Atterberg-Grenzen genannt) zu bestimmen und mit dem HM-material aus dem Feld zu vergleichen. Auslaufversuche mit dem Material aus Trub und Curio zeigten ähnliches Verhalten wie das Labormaterial. Weiter konnten die Ergebnisse der Studie von Hürlimann et al. (2015) sowohl mit dem Feld- als auch mit Labormaterial reproduziert werden. Weil es Aufwändiger ist, grosse Mengen an Versuchsmaterial aus dem Feld zu organisieren, haben wir alle weitere Auslaufversuche mit dem Labormaterial durchgeführt.

Nachdem das Labormaterial mit der gewünschten Menge Wasser in einem grossen Behälter (30 l) vermischt worden war, wurden 10 Liter dieser Mischung in einen separaten trockenen Behälter für das Auslaufexperiment gegossen. Unsere 10 liter Versuche entsprechen im Massstab 1:45 einem Anrissvolumen von ca. 900 m^3 . Parallel wurden drei kleine Materialproben (10 cl) aus dem grossen Behälter entnommen, um den volumetrischen Wassergehalt und die Dichte vom verwendeten Material zu bestimmen, damit die Eigenschaften bei jedem einzelnen Experiment bekannt waren.

Abbildung 5: Versuchsanordnung für den dichten Wald. Schema der ganzen Rutschbahn, welche in einem Massstab zur Realität von 1:45 gebaut ist (alle Grössenangaben und Distanzen sind in cm).

(a) Wald mit Lücken

(b) Lockerer Wald

Abbildung 6: Zwei weitere Waldszenarien, die für die Laborexperimente verwendet wurden (alle Größenangaben und Distanzen sind in cm).

1.5 Risikobasierte Analyse der Waldwirkung

Tabelle 2: Eigenschaften der zwei untersuchten HM-ereignisse in Trub (BE) und Root (LU)

Eigenschaft	Trub (BE)	Root (LU)
LV03-Koordinaten des Anrisses (x/y)	634'397 / 200'551	671'840 / 217'099
Fläche Anrissgebiet (Länge x Breite) (m)	12 x 9	14 x 39
Anrissmächtigkeit (m)	0.9	0.35
Bodentyp (gemäss USCS)	siltiger Sand	siltiger Sand
Auslauflänge (m)	112 (60 im Wald)	180

Die numerische Simulation des HM-Auslaufs wurde mittels der Diskrete-Elemente-Methode durchgeführt (*Discrete Element Method - DEM*). Diese wird häufig zur Modellierung von granularen Medien verwendet (Albaba et al. 2015; Papachristos et al. 2017; Mede et al. 2018). Dabei werden granulare Partikel als diskrete Körper modelliert, die miteinander interagieren und deren Interaktion durch ein Kontaktgesetz gesteuert wird (Guo and Curtis 2015). In dieser Studie wurde dafür das Modell YADE verwendet, welches eine erweiterbare Open-Source-Umgebung für die diskrete numerische Modellierung von finiten Elementen ist (Šmilauer et al. 2010). Dabei wurden die Bäume als starre Körper in Form zylindrischer Elemente modelliert. Entsprechend wurden die Bäume durch die ankommende Strömung nicht beschädigt oder entwurzelt und somit auch nicht in der HM-Masse weiter transportiert. Somit konnte die negative Wirkung von Bäumen wegen der zunehmenden bewegenden Gesamtmasse (wenn sie mit der HM / spontanen Rutschung mitgerissen werden) nicht analysiert werden. Diese Entscheidung wurde aufgrund der hohen Unsicherheit in Bezug auf die mechanischen Parameter der Bäume und deren Kalibrierung in YADE getroffen. Feldbegehungen im Wald unterhalb von HM-Anrissgebieten in verschiedenen Region haben jedoch gezeigt, dass Bäume mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm in der Transitzone in der Regel nicht von HM entwurzelt oder gebrochen wurden.

Als Grundlage für die Topographie des Geländes wurde das swissALTI3D Geländemodell (DGM) mit einer Auflösung von 2 x 2m verwendet. Für die Simulationen in YADE wurde es in ein STL-Mesh umgewandelt. Die Anrissgebiete wurden aus den bestehenden Umhüllenden der nationalen Ereignisdatenbank StorMe extrahiert und anschliessend im Gelände und/oder mit Orthophotos überprüft beziehungsweise korrigiert und digitalisiert. In vielen Fällen sind die Ereignisumhüllenden in StorMe grösser als das tatsächlich angetroffene Gebiet, v.a. im Bereich des Anrisses. Dies war für Root (LU) auch der Fall. Die Abb. 21 und 22 zeigen die Anrissgebiete und Tab. 3 die Parameter für die Anrissgebiete, welche schlussendlich in den Simulationen verwendet wurden.

Es wurden mehrere Parameterkombinationen in YADE getestet, um die beste Übereinstimmung mit dem Auslauf der historischen Ereignissen zu finden. Folgende Parameter wurden variiert:

- Reibungswinkel (μ) zwischen den fliessenden Partikeln und dem Untergrund: 10-40°
- Parameter H_c , der die Adhäsion im Material steuert: 0.3 (starke Haftung in der HM-masse) bis 0.45 (schwache Haftung)

Die Bandbreite der Parameterwerte basierte auf einer vorherigen detaillierten Sensitivitätsanalyse der Modellparameter (Albaba et al. 2019). Um die Simulationen mit den Daten der historischen Ereignisse vergleichen zu können, wurden die Ergebnisse aus YADE in GIS aufbereitet und die Umhüllende des Auslaufes der HM erstellt.

Tabelle 3: Parameter der simulierten Szenarien: J. = Jährlichkeit des Ereignisses; A_{FI} = Anrissfläche der HM; A_{Vol} = Anrissvolumen; A_{m-max} = max. Anrissmächtigkeit; WF = Waldfläche; N = Stammzahl, G = Grundfläche und BHDm = mittlerer Brusthöhendurchmesser in der Transitstrecke.

	J.	A_{FI} (m^2)	A_{Vol} (m^3)	A_{m-max} (m)	WF (ha)	N (1/ha)	G (m^2/ha)	BHDm (m)
Trub	100	80	54	0.9	0	0	0	0
	100	80	54	0.9	0.01	454	28	0.28
Root	30	540	190	0.35	0	0	0	0
	30	540	190	0.35	0.3	345	28	0.32

In der Risikoberechnung wurden die Schadensbilder Direkttreffer, Auffahrunfall und Infrastrukturschäden berücksichtigt. Die Schadensbilder vorsorgliche Sperrung, sowie Sperrung nach Ereignis, welche üblicherweise in RoadRisk berechnet werden, wurden weggelassen, weil die Sperrungskosten nur für Nationalstrassen vorliegen. Um die Intensität der Ereignisse festzulegen, welche der bestimmenden Faktor für die Letalität und die Schadenempfindlichkeit der Infrastruktur in der Risikoberechnung ist, wurden die vom BAFU definierten Intensitätskriterien (siehe BAFU (2016)) verwendet. Diese definieren die Intensität auf der Grundlage der Werte der Mächtigkeit der mobilisierbaren Masse und der Ablagerungshöhe. Die dynamische Phase des fließenden Materials, welche zu grossen Schäden führen kann, ist jedoch damit nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde zusätzlich die Richtlinie zur Definition der Intensität von Schneelawinen verwendet (Bundesamt für Forstwesen/SLF 1984), die die Intensität allein auf der Grundlage des dynamischen Drucks definiert (schwache Intensität < 3 kPa; mittlere Intensität ≥ 3 kPa und ≤ 30 kPa; starke Intensität > 30 kPa). Um den Effekt der unterschiedlichen Intensitäten nachzuweisen, haben wir mit beiden Intensitätswerten (INT_{Am} = Intensität auf Basis von Ablagerungsmächtigkeit und INT_P = Intensität auf Basis von Druck) die Risikoberechnungen durchgeführt.

Um den HM-Druck zu ermitteln wurde die Berechnungsformel der SIA-Norm 261/1 (SIA 2020) verwendet. Dabei ist der Druck P (in Pa) aus der dynamischen Beanspruchung abhängig von der Geschwindigkeit und Fliesshöhe (welche sich aus den YADE Simulationen ergeben), der Dichte des Fliessmaterials sowie von einem empirischen Druckbeiwert. Die Formel lautet wie folgt:

$$P = \gamma_f \cdot c_p \cdot \rho \cdot v_f^2 \quad (1)$$

wobei,

γ_f = Fliesshöhe (m), c_p = Druckbeiwert (hierfür wurde einen Wert von 1 verwendet, welches feinkörnigem Material entspricht; ein Wert von 4 kann für sehr grobblockiges Material verwendet werden), ρ ist die Dichte des Materials (1800 kg/m^3), v_f entspricht die Fliessgeschwindigkeit (m/s).

Das Variieren des DTV-Wertes erlaubte es herauszufinden, bei welcher Strasse der Wald in den Fallbeispielen eine relevante Schutzwirkung im Transitgebiet hat. Die für die Risikoberechnungen verwendeten Eingangsdaten (ausser die Intensitäten und die damit verbundene Letalitäts- und Schadenempfindlichkeitswerte) sind in Tab. 4 dargestellt.

Tabelle 4: Eingangsdaten für die Varianten der Risikoberechnungen. P_j = Eintretenswahrscheinlichkeit; $P_{Sperrung}$ = Wahrscheinlichkeit einer vorsorglichen Sperrung; DTV = durchschnittlicher täglicher Verkehr; V_{max} = max. signalisierte Geschwindigkeit; Wert = Basiswert Strasseninfrastruktur; $P_{Auffahr}$ = Wahrscheinlichkeit Auffahrunfall.

Gemeinde	Variante	P_j (1/Jahr)	DTV (-)	V_{max} (km/Std.)	Wert (CHF/m)	$P_{Auffahr}$ (-)
Trub	1	0.01	100	60	5'000	0.05
	2	0.01	1'000	60	5'000	0.05
	3	0.01	10'000	60	5'000	0.05
	4	0.01	10'000	80	9'500	0.15
Root	5	0.033	100	60	5'000	0.05
	6	0.033	1'000	60	5'000	0.05
	7	0.033	10'000	60	5'000	0.05
	8	0.033	10'000	80	9'500	0.15

2 Zusätzliche Ergebnisse

2.1 Lineare Regression Auslauflängen

Tab. 5 und Tab. 6 zeigen den Output der multiplen linearen Regressionsmodelle für die Auslauflänge der HM-Ereignisse im und ausserhalb des Waldes. Folgendes Modell wurden gefittet:

Abbildung 7: 3D Visualisierung der starren Baumzylinder in YADE beim Ausgang des Waldes in Trub.

$$\text{AuslaufInge} = \text{Interzept} + \text{Bodenbedeckung(Wald/Freiland)} + \log(V_{\text{Anriss}}) + \text{Neigung}$$

Dabei wurden die Variablen mittels schrittweiser Variablenselektion basierend auf dem *AkaikeInformationCriterion* (AIC) ermittelt. Es wurden auch Interaktionen zwischen den Variablen geprüft. Diese waren jedoch nicht signifikant oder haben nicht zu einer wesentlichen Verbesserung des Modells geführt.

Abb. 9 und 10 zeigen die Diagnose-Plots zur Überprüfung der Annahmen der linearen Regression.

Tabelle 5: Lineare Regression der Auslauflänge in Abhängigkeit der Vegetation (Wald, Freiland), des Anrissvolumens und der Hangneigung für den Kanton **BE**.

Parameter	Wert	Standardfehler	T-Wert	P-Wert	Sig.
Interzept	2.91	0.41	7.03	$2.19 \cdot 10^{-11}$	***
Freiland	0.27	0.14	1.99	0.05	*
$\log(V_{\text{Anriss}})$	0.25	0.05	4.8	$2.79 \cdot 10^{-6}$	***
Neigung	-0.02	0.009	-2.15	0.03	*
Korrigiertes R^2	0.13				
Standardfehler Residuen	0.79 (234 Freiheitsgrade)				

Bemerkung: Die Residuen sind relativ zufällig verteilt (oben links in Abb 9), was darauf hindeutet, dass die Annahme einer linearen Beziehung plausibel ist. Dies bestätigt auch der Q-Q-Plot (Residuen folgen der Gerade oben rechts in Abb. 9)). Der Plot unten rechts hingegen deutet darauf hin, dass ein leichtes Heteroskedastizitäts-Problem (inhomogene Varianz der Residuen) im Modell besteht, was zu einer verzerrten Schätzung Regressionskoeffizienten führen kann. Der Leverage-Plot deutet darauf hin, dass es in den Daten einige Ausreisser-Werte (orange) gibt. Da es keine Hinweise auf Fehler in der Aufnahme für die entsprechenden Werte gab, wurden sie nicht vom Datensatz entfernt.

Tabelle 6: Lineare Regression der Auslauflänge in Abhängigkeit der Vegetation (Wald, Freiland), des Anrissvolumens und der Hangneigung für den Kanton **GR**

Parameter	Wert	Standardfehler	T-Wert	P-Wert	Sig.
Interzept	1.69	0.38	4.43	$2.07 \cdot 10^{-5}$	***
Freiland	-0.06	0.10	-0.61	0.55	
$\log(V_{\text{Anriss}})$	0.55	0.05	12.06	$< 2.00 \cdot 10^{-16}$	***
Neigung	0.002	0.007	0.30	0.76	
Korrigiertes R^2	0.60				
Standardfehler Residuen	0.33 (122 Freiheitsgrade)				

Abbildung 8: HM-Auslaufstrecke (y-Achse) in Abhängigkeit der mittleren Hangneigung (x-Achse) im Wald und Freiland (oben: Kanton **BE**; unten: Kanton **GR**).

Bemerkung: Auch im Modell für den Kanton **GR** scheinen die Annahmen der linearen Regression relativ gut erfüllt zu sein, wobei es auch hier ein leichtes Heteroskedastizitäts-Problem (inhomogene Varianz der Residuen) sowie einige Ausreisser-Werte (orange) gibt. Auch hier wurden die Ausreisser nicht entfernt, da es keine Hinweise auf Aufnahmefehler gibt.

2.1.1 Auslauflänge in Abhängigkeit der Grundfläche und des BHD

2.1.2 Lineare Regression der Auslaufstrecke in Abhängigkeit der Waldstruktur

Tab. 7 und Tab. 8 zeigen den Output der einfachen und multiplen linearen Regressionsmodelle für die Auslauflänge der HM-Ereignisse im Wald. Abb. 13 und 14 zeigen die Diagnose-Plots zur Überprüfung der Annahmen der linearen Regression. Die Variablen der finalen Modelle wurden mittels schrittweiser Variablenselektion basierend auf dem *Akaike Information Criterion* (AIC) ermittelt. Es wurden auch Interaktionen zwischen den Variablen geprüft. Diese waren jedoch nicht signifikant oder haben nicht zu einer wesentlichen Verbesserung des Modells geführt.

Abbildung 9: Vier Diagnose-Plots zur Überprüfung der Annahmen der linearen Regression für das Modell der Auslängde im Kanton **BE** in Abhängigkeit der Bodenbedeckung, des Anrissvolumens und der Hangneigung (Tab. 5). Oben links: Residuen vs. gefittete Werte; oben rechts: Q-Q-Plot; unten links: Scale-Location Plot zur Überprüfung der Homoskedastizität der Varianz; unten rechts: Residuen vs. Leverage.

Tabelle 7: Lineare Regression der Auslaufstrecke in Abhängigkeit verschiedener Waldparameter (einfache lineare Regression) sowie multivariates Modell in Kombination mit der Hangneigung und dem Anrissvolumen für den Kanton **BE** ($\log(\text{Auslaufstrecke}) \sim x$). Signifikante P-Werte (< 0.05) sind fett gedruckt.

Parameter (x)	n	Koeffizienten	P-Wert	R^2
Stammzahl Stichprobe (log)	25	-0.33	0.21	0.03
Stammzahl Bitterlich (log)	25	-0.76	0.06	0.10
Stammzahl FINT (log)	54	-0.73	$1.9 \cdot 10^{-4}$	0.24
mittlere BHD-Stichprobe	25	0.04	0.009	0.23
mittlerer BHD FINT	54	-0.004	0.71	0.02
BA Bitterlich (log)	25	-0.35	0.32	0.0006
BA FINT (log)	54	-0.28	0.01	0.09
Interzept	54	6.13	0.0003	
Stammzahl FINT (log)	54	-0.67	0.0005	
Anrissvolumen (log)	54	0.21	0.07	
Hangneigung (log)	54	0.32	0.54	

0.26

Abbildung 10: Vier Diagnose-Plots zur Überprüfung der Annahmen der linearen Regression für das Modell der Auslängigkeit im Kanton Graubünden in Abhängigkeit der Bodenbedeckung, des Anrissvolumens und der Hangneigung (Tab. 6). Oben links: Residuen vs. gefittete Werte; oben rechts: Q-Q-Plot; unten links: Scale-Location Plot zur Überprüfung der Homoskedastizität der Varianz; unten rechts: Residuen vs. Leverage.

Bemerkung: Der Q-Q-Plot sowie die etwas weniger schön zufällige Verteilung der Residuen deutet darauf hin, dass die Annahmen der Linearität in diesem Modell etwas weniger gut erfüllt sind. Auch scheint es gewisse Ausreißer sowie einen Datenpunkt mit extremen Werten in den erklärenden Variablen ("high leverage points") gibt. Da es keine Hinweise auf Fehler in der Aufnahme für die entsprechenden Werte gab, wurden sie nicht vom Datensatz entfernt.

Abbildung 11: Auslauflängen (y-Achse) der untersuchten HM-Ereignisse im Wald in Abhängigkeit der Grundfläche (x-Achse) ermittelt im Feld (oben; Daten für GR von Cramer 2020) sowie berechnet basierend auf der Einzelbaumerkennungs-Software FINT (unten) für die Kantone **GR** (violett) und **BE** (grün).

Tabelle 8: Lineare Regression der Auslaufstrecke in Abhängigkeit verschiedener Waldparameter (einfache lineare Regression; oben) sowie multivariates Modell (unten) in Kombination mit der Hangneigung und der Anrissfläche für den Kanton **GR** ($\log(\text{Auslauflänge}) \sim x$). Signifikante P-Werte (< 0.05) sind fett gedruckt.

Waldparameter (x)	n	Koeffizienten	P-Wert	R^2
Stammzahl Stichprobe (log)	44	-0.02	0.93	0.02
Stammzahl Bitterlich (log)	44	-0.07	0.52	0.01
Stammzahl FINT (log)	45	-0.28	0.06	0.05
mittlere BHD-Stichprobe	44	0.25	0.36	0.003
mittlerer BHD FINT	45	0.008	0.96	0.02
BA Bitterlich	44	0.008	0.54	0.01
BA FINT (log)	45	-0.06	0.4	0.002
Interzept	45	0.21	0.83	
Stammzahl FINT (log)	43	0.13	0.17	
Anrissvolumen (log)	45	0.72	7.6*10⁻¹²	
Hangneigung	45	-0.004	0.68	

0.70

Abbildung 12: Auslauflängen (y-Achse) der untersuchten HM-Ereignisse im Wald in Abhängigkeit des Brusthöhendurchmessers (BHD; x-Achse) ermittelt im Feld (oben; Daten für GR von Cramer 2020) sowie berechnet basierend auf der Einzelbaumerkennungs-Software FINT (unten) für die Kantone **GR** (violett) und **BE** (grün).

Bemerkung: Das Bild sieht für den Kanton GR ähnlich aus, wobei die Residuen besser einer Normalverteilung zu folgen scheinen (Q-Q-Plot). Auch hier gibt es einige Ausreisser sowie zwei Datenpunkte mit extremen Werten in den erklärenden Variablen ("high leverage points").

2.1.3 Materialablagerung hinter Bäumen

Abbildung 15 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Volumen der Ablagerungen hinter Bäumen und deren BHD. Die Aufnahmen wurden für 36 Bäume bei HM-Ereignissen im Kanton Graubünden gemacht.

2.2 HM-Experimente im Labor

Die Resultate der Laborexperimente haben gezeigt, dass die Auslaufstrecke der HM durch einen dichten Wald kürzer ist als ohne Wald (Abb. 16). Die maximale Auslaufstrecke wird bei allen Experimenten stark vom Wassergehalt bestimmt. Bei ähnlichen Wassergehalten verkürzen die drei getesteten Waldsituationen die

Abbildung 13: Vier Diagnose-Plots zur Überprüfung der Annahmen der linearen Regression für das Modell der Auslänglen der HM im Wald im Kanton **BE** (Tab. 7). Oben links: Residuen vs. gefittete Werte; oben rechts: Q-Q-Plot; unten links: Scale-Location Plot zur Überprüfung der Homoskedastizität der Varianz; unten rechts: Residuen vs. Leverage.

Auslaufstrecke im Vergleich zur Situation ohne Wald deutlich. Die einzige Ausnahme dazu ist der Versuch mit lockerem Wald WL_16.9, welcher leider nicht mehrfach wiederholt wurde und daher eher unsicher ist.

Abbildung 14: Vier Diagnose-Plots zur Überprüfung der Annahmen der linearen Regression für das Modell der Auslaufstrecken der HM im Wald im Kanton GR (Tab. 8). Oben links: Residuen vs. gefittete Werte; oben rechts: Q-Q-Plot; unten links: Scale-Location Plot zur Überprüfung der Homoskedastizität der Varianz; unten rechts: Residuen vs. Leverage.

Abbildung 16: Zusammenhang zwischen Wassergehalt und Auslaufstrecke für verschiedene Waldsituationen: ohne Wald, dichter Wald, lockerer Wald und Wald mit Lücke. Die orange Trendkurve dient als Referenz für die Situation ohne Wald.

Abbildung 15: Volumen der Ablagerungen (y-Achse) von HM-ereignissen gemessen hinter 36 Bäumen im Kanton GR (Cramer 2020) in Abhängigkeit des BHD (x-Achse). P-Wert der linearen Regression $=5.8 \cdot 10^{-11}$, $R^2 = 0.71$

Die Resultate zeigen weiter, dass die getesteten Waldstrukturen keinen grossen Einfluss auf die Auslaufstrecke haben. Um den Verlauf der fließenden Massen über die Laborrutschbahn besser nachvollziehen zu können, zeigen die Abbildungen 17, 18, 19 und 20 die Auslaufdistanz mit der Zeit jeweils für die Strukturen „Ohne Wald“, „Dichter Wald“, „Lockerer Wald“ und „Wald mit Lücke“. In diesen Abbildungen sind die obere und untere Grenze der Waldzone grün dargestellt.

Abbildung 17: Verlauf der Auslaufstrecke über die Zeit für die Laborversuche „Ohne Wald“

Abbildung 18: Verlauf der Auslaufstrecke über die Zeit für die Laborversuche „Dichter Wald“

Abbildung 19: Verlauf der Auslaufstrecke über die Zeit für die Laborversuche „Lockerer Wald“

Abbildung 20: Verlauf der Auslaufstrecke über die Zeit für die Laborversuche „Wald mit Lücke“

Die Resultate in den obenstehenden Abbildungen zeigen, dass der Wassergehalt nicht nur sehr bestimmend für die Auslaufstrecke, sondern auch für die Geschwindigkeit ist. Der Versuch WLu_20.6_1 (Abb. 20) mit einem Wassergehalt von 20.6% hatte die höchste Geschwindigkeit von allen Versuchen, ging aber nicht weiter als 450 cm. Dies in Vergleich zur Auslaufdistanz von 520 cm vom Versuch OW_20.3_1 mit niedrigere Geschwindigkeit. Gleichzeitig zeigt der Versuch WLu_20.6_2 eine viel niedrigere Geschwindigkeit mit einem gleichen Wassergehalt (und gleiche Waldsituation, gleiches Material). Zudem zeigt Abb. 17, dass Versuche mit Wassergehalten unter 17.7% auch ohne Bäume mitten in der „Waldzone“ stoppen.

3 Auslaufmodellierung und Risikoberechnung

Die optimale Parameterkombination, welche zu einer optimalen Überlappung zwischen Storme-Ereignisumhüllenden und simulierter Auslauffläche führte, war für Trub $\mu = 20^\circ$ und $H_c = 0.35$. Diese Parameterkombination wurde für die reale Situation (d.h., mit Wald) ermittelt und blieb für die Simulationen ohne Wald gleich. Für Root war $\mu = 15^\circ$ und $H_c = 0.30$. Diese Parameterkombination wurde für die Situation ohne Wald (die reale Situation in Root) ermittelt und blieb auch hier für die Simulation mit Wald gleich. Die Abb. 21 und 22 zeigen die Übereinstimmung zwischen Storme-Ereignisumhüllenden und simulierter Auslauffläche der optimalen Parametereinstellungen in beiden Gebieten, sowohl für die Simulationen mit als auch ohne Wald.

Abbildung 21: Übereinstimmung zwischen der unkorrigierten Storme-Ereignisumhüllende und der simulierten Auslauffläche der optimalen Parametereinstellungen, sowohl für die Simulationen mit als auch ohne Wald in Trub (BE). Der Hang verläuft in der Richtung des schwarzen Pfeils.

Abbildung 22: Übereinstimmung zwischen der unkorrigierten Storme-Ereignisumhüllende und der simulierten Auslauffläche der optimalen Parametereinstellungen, sowohl für die Simulationen mit als auch ohne Wald in Root (LU). Der Hang verläuft in der Richtung des schwarzen Pfeils.

Die simulierten Ergebnisse (siehe Tab. 9 zeigen, dass der Wald im Fall von Trub (BE) auf dem Strassenabschnitt die Fließgeschwindigkeit (v_f) um 26%, die Fließhöhe (γ_f) um 32% und den Druck um 63% reduziert. Die betroffene Abschnittslänge reduziert sich von 11 auf 8 m (27%) und die Reduktion der Masse, welche über die Strasse fließt, beträgt 72%. Damit verringert sich die Intensität von stark auf mittel, falls diese auf Basis des Druckes festgelegt wird. Bei einer von der Ablagerungsmächtigkeit abhängigen Intensität ist keine Reduktion festzustellen. Im Fall vom Root verhindert der Wald das Erreichen der Strasse komplett und zeigt eine 100-prozentige Wirkung für alle risikorelevanten Variablen.

Tabelle 9: Ergebnisse der Simulationen von Trub und Luzern mit und ohne Wald. A_m = max. Anrissmächtigkeit; γ_f = Fließhöhe auf dem Strassenabschnitt; v_f = Fließgeschwindigkeit auf dem Strassenabschnitt; P = Druck auf dem Strassenabschnitt; L = Länge des betroffenen Strassenabschnitts; INT_{A_m} = Intensität auf dem Strassenabschnitt basierend auf der Anrissmächtigkeit (gemäss BAFU (2016)); INT_P = Intensität auf dem Strassenabschnitt basierend auf dem Druck (analog zu den Intensitätskriterien von Lawinen gemäss Bundesamt für Forstwesen/SLF (1984))

	Szenario	A_m (m)	γ_f (m)	v_f (m/s)	P (kPa)	L (m)	INT_{A_m}	INT_P
Trub	ohne Wald	0.9	0.63	6.6	50	11	mittel	stark
	mit Wald	0.9	0.43	4.9	18	8	mittel	mittel
Root	ohne Wald	0.35	0.26	3.7	6	29	schwach	mittel
	mit Wald	0.35	0	0	0	0	keine	keine

Tabelle 10: Ausgangsdaten für die Varianten der Risikoberechnungen (zusammengefasst in Tab. 4) mit INT_P (Intensität auf Basis von Druck). Jährlichk. = Jährlichkeit des Ereignisses; λ = Letalität der Personen im Fahrzeug; SE = Schadenempfindlichkeit der Strasseninfrastruktur; R_{direkt} = Risiko Direkttreffer; R_{Auffahr} = Risiko Auffahrunfall; R_{Infra} = Schäden an der Infrastruktur; R_{Gesamt} = Gesamtrisiko; $R_{\text{ind-Todesfall}}$ = individuelles Todesfallrisiko. R_{Red} = Risikoreduktion (Gesamtrisiko ohne Wald - Gesamtrisiko mit Wald). Alle Risiken sowie die Risikoreduktion, ausser $R_{\text{ind-Todesfall}}$ sind in (CHF/Jahr) angegeben. Alle übrigen Variablen sind einheitslos.

Variante	Szenario	Jährlichk.	λ	SE	R_{direkt}	R_{Auffahr}	R_{Infra}	R_{Gesamt}	$R_{\text{ind-Todesfall}}$	R_{Red}
1 (Trub)	ohne Wald	100	0.3	0.3	20	29	165	214	2.2E-7	(47%)
1	mit Wald	100	0.1	0.2	5	29	80	114	1.5E-7	100
2 (Trub)	ohne Wald	100	0.3	0.3	202	29	165	396	1.0E-7	(60%)
2	mit Wald	100	0.1	0.2	49	29	80	158	3.5E-8	238
3 (Trub)	ohne Wald	100	0.3	0.3	2'017	29	165	2'211	9.3E-8	(73%)
3	mit Wald	100	0.1	0.2	489	29	80	598	2.4E-8	1'613
4 (Trub)	ohne Wald	100	0.3	0.3	1'513	87	314	1'913	7.3E-8	(68%)
4	mit Wald	100	0.1	0.2	367	87	152	606	2.1E-8	1'307
5 (Root)	ohne Wald	30	0.1	0.2	59	97	967	1'122	7.1E-7	(100%)
5	mit Wald	30	0	0	0	0	0	0	0	1'122
6 (Root)	ohne Wald	30	0.1	0.2	591	97	967	1'654	3.1E-7	(100%)
6	mit Wald	30	0	0	0	0	0	0	0	1'654
7 (Root)	ohne Wald	30	0.1	0.2	5'907	97	967	6'970	2.7E-7	(100%)
7	mit Wald	30	0	0	0	0	0	0	0	6'970
8 (Root)	ohne Wald	30	0.1	0.2	4'430	290	1'836	6'557	2.1E-7	(100%)
8	mit Wald	30	0	0	0	0	0	0	0	6'557

Tabelle 11: Ausgangsdaten für die Varianten (siehe Tab. 4) der Risikoberechnungen mit INT_{Am} (Intensität auf Basis der Ablagerungsmächtigkeit). Die Variablen sind in Tab. 10 beschrieben.

Variante	Szenario	Jährlichk.	λ	SE	R_{direkt}	R_{Auffahr}	R_{Infra}	R_{Gesamt}	$R_{\text{ind-Todesfall}}$	R_{Red}
1 (Trub)	ohne Wald	100	0.1	0.2	7	29	110	146	1.6E-7	(22%)
1	mit Wald	100	0.1	0.2	5	29	80	114	1.5E-7	32
2 (Trub)	ohne Wald	100	0.1	0.2	67	29	110	206	4.4E-8	(23%)
2	mit Wald	100	0.1	0.2	49	29	80	158	3.5E-8	48
3 (Trub)	ohne Wald	100	0.1	0.2	672	29	110	811	3.2E-8	(26%)
3	mit Wald	100	0.1	0.2	489	29	80	598	2.4E-8	213
4 (Trub)	ohne Wald	100	0.1	0.2	504	87	209	800	2.7E-8	(24%)
4	mit Wald	100	0.1	0.2	637	87	152	606	2.1E-8	195
5 (Root)	ohne Wald	30	0.05	0.1	30	97	483	610	5.7E-7	(100%)
5	mit Wald	30	0	0	0	0	0	0	0	610
6 (Root)	ohne Wald	30	0.05	0.1	295	97	483	875	1.8E-7	(100%)
6	mit Wald	30	0	0	0	0	0	0	0	875
7 (Root)	ohne Wald	30	0.05	0.1	2'953	97	483	3'533	1.4E-7	(100%)
7	mit Wald	30	0	0	0	0	0	0	0	3'533
8 (Root)	ohne Wald	30	0.05	0.1	2'215	290	918	3'424	1.1E-7	(100%)
8	mit Wald	30	0	0	0	0	0	0	0	3'424

Die Risikoberechnung mit den zurzeit geltenden Intensitätskriterien (INT_{Am}) zeigt für das Fallbeispiel Root, dass sich die risikoreduzierende Wirkung des Waldes im Transitgebiet einer HM (mit einem Anrissvolumen von rund 200 m³) zwischen 610 CHF/Jahr (für eine Gemeindestrasse mit einem DTV von 100) und 3'424 CHF/Jahr (für eine Autobahn ähnlich wie die Gotthardstrecke) bewegt. Diese Risikoreduktion steigt auf 1'122 CHF/Jahr bzw. 6'557 CHF/Jahr, falls die Intensität auf Basis des HM -Drucks festgelegt wird. Falls die HM trotz Waldwirkung das Schadenpotential erreicht, wird das Risiko noch immer zwischen 47% und 73% (abhängig von der Bedeutung der Strasse) aufgrund der Reduktion des Drucks sowie der Masse, der Geschwindigkeit und der Fliesshöhe, reduziert. Weil diese Elemente nicht in die zurzeit geltenden Intensitätskriterien einfließen, sinkt die Risikoreduktion auf 22% bzw. 26%.

Literatur

- ALBABA A, LAMBERT S, NICOT F, CHAREYRE B.** Relation between microstructure and loading applied by a granular flow to a rigid wall using DEM modeling. *Granular Matter* (2015). 17(5):603–616. doi:10.1007/s10035-015-0579-8.
- ALBABA A, SCHWARZ M, WENDELER C, LOUP B, DORREN L.** Numerical modeling using an elastoplastic-adhesive discrete element code for simulating hillslope debris flows and calibration against field experiments. *Natural Hazards & Earth System Sciences* (2019). 19(11).
- BAFU.** *Schutz vor Massenbewegungsgefahren. Vollzugshilfe für das Gefahrenmanagement von Rutschungen, Steinschlag und Hangmuren.* Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1608 (2016).
- BUNDESAMT FÜR FORSTWESEN/SLF.** *Richtlinien zur Berücksichtigung der Lawinengefahr bei raumwirksamen Tätigkeiten.* Bundesamt für Forstwesen / Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung (1984).
- CRAMERI S.** Auslaufverhalten von Hangmuren - Untersuchung der Waldwirkung auf das Auslaufverhalten von Hangmuren im Kanton Graubünden. *BSc. Thesis BFH-HAFL* (2020). page 53.
- DORREN L, BEBI P, DUMOLLARD G, ERBACH A, FISCHER C, ET AL.** FINT-CH (Find Individual Trees Schweiz)- Grossflächige Erfassung von Waldstrukturen und Kennzahlen mittels Waldstrukturabgrenzung und Einzelbaumdetektion basierend auf luftgestützten Fernerkundungsdaten. Projekt-schlussbericht, BFH-HAFL Zollikofen, WSL Birmensdorf/Davos (2021).
- GUO Y, CURTIS JS.** Discrete element method simulations for complex granular flows. *Annual Review of Fluid Mechanics* (2015). 47:21–46.
- HÜRLIMANN M, MCARDELL BW, RICKLI C.** Field and laboratory analysis of the runout characteristics of hillslope debris flows in switzerland. *Geomorphology* (2015). 232:20–32.
- KRAMER H, AKÇA A.** Leitfaden zur Waldmesslehre. 5. überarbeitete Auflage. *Frankfurt am Main: JD Sauerländers Verlag, S* (2008). 226.
- MEDE T, CHAMBON G, HAGENMULLER P, NICOT F.** A medial axis based method for irregular grain shape representation in dem simulations. *Granular Matter* (2018). 20(1):16.
- PAPACHRISTOS E, SCHOLTÈS L, DONZÉ F, CHAREYRE B.** Intensity and volumetric characterizations of hydraulically driven fractures by hydro-mechanical simulations. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* (2017). 93:163–178.
- SIA.** SN 505261/1, Einwirkungen auf Tragwerke - Ergänzende Festlegungen. Norm, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, Zürich (CH) (2020).
- ŠMILAUER V, CATALANO E, CHAREYRE B, DOROFENKO S, DURIEZ J, ET AL.** Yade documentation. *The Yade Project* (2010).